

УДК 343.2/.7; 347.1

Лаговська Наталія Валеріївна –

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри цивільного права та процесу

Державний податковий університет

e-mail: nvlagovska@i.ua

ORCID: ID 0000-0002-1732-2351

Nataliya V. Lagovska –

candidate of legal sciences, associate professor,

associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure

Educational and Scientific Institute of Law

State Tax University

(79 b Severnaya Street, Irpin, 08200, Ukraine)

e-mail: nvlagovska@i.ua

ORCID: ID 0000-0002-1732-2351

Анохіна Яна Віталіївна –

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Навчально-наукового інституту права

Державного податкового університету

e-mail: yanusik630@gmail.com

ORCID: ID0009-0007-1639-2757

Yana V. Anokhina –

candidate of legal sciences, associate professor,

associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure

Educational and Scientific Institute of Law

State Tax University

(79 b Severnaya Street, Irpin, 08200, Ukraine,)

e-mail: yanusik630@gmail.com

ORCID: ID0009-0007-1639-2757

Лазаренко Денис Олександрович –

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Навчально-наукового інституту права

Державного податкового університету

e-mail: avrilatv2@gmail.com

ORCID: ID0009-0006-2766-6701

Denys O. Lazarenko –

candidate of legal sciences, associate professor,

associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure

Educational and Scientific Institute of Law

State Tax University

(79 b Severnaya Street, Irpin, 08200, Ukraine)

e-mail: avrilatv2@gmail.com

ORCID: ID0009-0006-2766-6701

Особливості правового статусу осіб зниклих безвісти за особливих обставин

Стаття комплексно досліджує правове регулювання статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Розглянуто ключові положення Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» та інші нормативно-правові документи в цій сфері.

Проаналізовано процедуру визнання такого статусу, порядок подання заяви, внесення відомостей до Єдиного реєстру та значення цього реєстру для ефективного розшуку та координації між державними органами.

Особлива увага приділена наслідкам набуття статусу зниклої особи, а саме: збереженню її цивільних прав, встановленню опіки над майном, забезпеченню виконання фінансових зобов'язань та збереженню соціального статусу, зокрема місця роботи.

Розглянуто механізми соціального захисту родичів зниклих, можливість розірвання шлюбу, а також права близьких на інформацію про хід розшуку. Особлива увага приділяється проведенню розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. У статті також висвітлено міжнародне співробітництво у сфері розшуку, зокрема взаємодію з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та іншими гуманітарними організаціями.

Окрім того, важливим аспектом роботи стало розмежування понять «безвісти зникла особа» та «безвісно відсутня особа», що має суттєве значення для правового статусу таких осіб. Було охарактеризовано процедуру визнання осіб безвісно відсутніми, її юридичні наслідки.

Також були проаналізовані окремі аспекти розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у контексті цифровізації, зокрема створення офіційних електронних сервісів та каналів, які спрямовані на пошук таких осіб.

Розглянуто існуючі проблеми та уже наявні кроки, зокрема законодавчі ініціативи, щодо підвищення ефективності правового регулювання визнання осіб безвісти зниклими, захисту прав таких осіб, та забезпечення соціальних гарантій їх родичів.

Ключові слова: *безвісти відсутні, розшук осіб, особливі обставини, правовий статус, цивільна правоздатність, соціальний захист, міжнародне співробітництво.*

N.V. Lagovska, Ya.V. Anokhina, D.O. Lazarenko Peculiarities of the Legal Status of Missing Persons under Special Circumstances

The article comprehensively examines the legal regulation of the status of persons who have disappeared under special circumstances. The key provisions of the Law of Ukraine “On the Legal Status of Persons Disappeared Under Special Circumstances” and other normative legal documents in this area were considered.

The procedure for recognizing such a status, the procedure for submitting an application, entering information into the Unified Register and the importance of this register for effective search and coordination between state bodies were analyzed.

Special attention is paid to the consequences of acquiring the status of a missing person, namely: preserving his civil rights, establishing guardianship over property, ensuring the fulfillment of financial obligations and preserving social status, in particular, the place of work.

The mechanisms of social protection of the relatives of the missing, the possibility of divorce, as well as the rights of loved ones to information about the progress of the search were considered. Particular attention is paid to the search for missing persons under special circumstances. The article also highlights international cooperation in the field of search, in particular, interaction with the International Committee of the Red Cross and other humanitarian organizations.

In addition, an important aspect of the work was the distinction between the concepts of “missing person” and “an individual as missing”, which is essential for the legal status of such persons. The author characterized the procedure for recognizing persons as missing and its legal consequences.

The author also analyzed certain aspects of searching for missing persons under special circumstances in the context of digitalization, in particular, the creation of official electronic services and channels aimed at searching for such persons.

The existing problems and already taken steps, in particular legislative initiatives, to increase the effectiveness of legal regulation of the recognition of persons missing, the protection of the rights of such persons, and the provision of social guarantees for their relatives are considered.

Keywords: *missing persons, search for persons, special circumstances, legal status, civil legal capacity, social protection, international cooperation.*

Постановка проблеми. Інститут визнання фізичної особи безвісти відсутньою є важливим інструментом для захисту прав та інтересів як самої особи, так і її рідних. Однак в умовах воєнного стану проблема набуває додаткової актуальності, оскільки значна кількість людей може зникати внаслідок військових дій, евакуацій або інших надзвичайних обставин.

Основною підставою для визнання особи безвісти відсутньою є відсутність інформації про її місце перебування протягом одного року. Проте під час війни цей термін може втратити свою універсальність через складність отримання достовірної інформації про місце перебування осіб, які могли потрапити в зону бойових дій, окуповані території або бути евакуйовані без можливості встановлення зв'язку. У таких умовах питання щодо визначення моменту початку відліку строку відсутності є особливо складним.

Юридичні наслідки визнання особи безвісти відсутньою в умовах воєнного стану включають передачу її майна у тимчасове управління, що може бути важливим для забезпечення прав членів родини та інших зацікавлених осіб. В умовах воєнних дій це може також включати заходи для збереження житла, земельних ділянок, фінансових активів, що набуває особливого значення в умовах кризи. Водночас, проблеми з виконанням зобов'язань такої особи можуть ускладнити правові відносини як між громадянами, так і з державними органами. Це стосується кредитних зобов'язань, договірних відносин, а також відповідальності перед третіми особами.

Особливої уваги потребує питання правового статусу такої особи під час воєнного стану. Визнання особи безвісти відсутньою обмежує її здатність реалізовувати власні права, проте цей статус може бути скасований, якщо особа з'явиться або будуть отримані достовірні відомості про її місцезнаходження. В умовах воєнних дій судова практика стикається з особливими труднощами у доведенні факту

відсутності особи, зокрема через неможливість доступу до окупованих територій або відсутність належної комунікації.

Таким чином, визнання фізичної особи безвісти відсутньою в умовах воєнного стану супроводжується низкою специфічних правових і практичних проблем, які потребують комплексного вирішення для забезпечення прав та інтересів відсутніх осіб, їхніх родичів та інших зацікавлених сторін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження і публікації з теми визнання фізичної особи безвісти відсутньою охоплюють різні аспекти цього питання, зокрема правові, соціальні та практичні наслідки. Так, деякі вчені звертають увагу саме на теоретичний зміст даного поняття, зокрема Бобко В. Г. в своїй роботі «Захист права власності фізичних осіб, визнаних безвісно відсутніми або оголошених померлими», Галянтич М. К. в науковому дослідженні «Матеріальний та процесуальний зміст захисту житлових прав фізичних осіб», Зинов'єва А. В. в публікації «Правовий статус безвісно відсутньої особи: матеріальний та процесуальний аспекти». В той же час такі вчені як: Стефанчук Р.О. в науковій статті «Актуальні проблеми сучасного цивільного законодавства», а Бобко В. Г. в публікації «Судочинство у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою» та інші вчені, розглядають саме практичну складову. Окрім того, слід вказати, що значна частина праць присвячена саме інтеграції українського законодавства до права ЄС в цій сфері, такі як: Харитонов Є. О. «Проблеми адаптації деяких цивільно-правових інститутів України до Європейського права», Кличков А. О. «Зарубіжний досвід становлення та розвитку інституту визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення померлою», Грицаєнко Л. «Органи Європейського Союзу з боротьби зі злочинністю та правові засади їх співробітництва з Україною» та інші.

Невирішені раніше проблеми. Попри постійну трансформацію законодавства, залишаються невирішеними ряд проблем, пов'язаних із правовим статусом осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. По-перше, залишається потреба в подальшій конкретизації прав та обов'язків родичів зниклих осіб, особливо щодо управління майном та їхнього соціального захисту. По-друге, процедура розшуку таких осіб, хоч і вдосконалена, інколи не є достатньо оперативною та прозорою для родичів. Забезпечення доступу до повної та актуальної інформації про хід розшуку часто викликає труднощі. Також не повністю вирішеним є питання міжнародної співпраці, оскільки координація з іноземними організаціями інколи не дає достатньо швидких і точних результатів. Окремо слід зазначити, що механізми опіки над майном та соціальної підтримки осіб, що втратили контакт із близькими, потребують подальшого вдосконалення, особливо з огляду на складність довготривалого розшуку.

Мета статті полягає в комплексному аналізі правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.. У статті також досліджуються питання проведення розшуку таких осіб, правового регулювання передачі майна на тимчасове управління, виконання їх зобов'язань, а також соціального забезпечення їхніх родичів.

Виклад основного матеріалу. Основним нормативно-правовим актом, який регулює питання правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин є Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин». Відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» особа, що зникла безвісти за особливих обставин – це особа, яка зникла безвісти у зв'язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру [8].

Окрім того, слід зауважити, що значні зміни цей закон зазнав в зв'язку з введенням воєнного стану в 2022 році. Так, згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» та інших законодавчих актів України щодо

вдосконалення правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних із набуттям статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», який набрав чинність 14 квітня 2022 року, преамбула відповідного закону визначає вичерпний перелік обставин, які можна вважати особливими, а саме:

1. надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру;
2. воєнні дії;
3. збройний конфлікт;
4. тимчасова окупація частини території України.

Також, змін зазнали підстави, порядок та наслідки набуття такого статусу особою. Так, вона вважається зниклою безвісти за особливих обставин з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи та є такою до моменту припинення її розшуку, та набуває даного статусу після внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі - Реєстр) [5]. Особою, яка має право на подання заяви про розшук відповідної особи є:

- родич такої особи;
- представник військового формування, орган державної влади, орган місцевого самоврядування;
- громадське об'єднання;
- будь-якою іншою особою, якій стало відомо про зникнення;
- Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у випадку, якщо родичі такої особи звернулись з повідомленням про зникнення особи.

При тому, слід зауважити, що проведення розшуку відповідної особи в розумінні цього Закону продовжується до встановлення її місцеперебування, місця поховання або місцезнаходження її останків. Іноземець чи особа без громадянства, чий останнім відомим місцем перебування є територія України, може бути визнаною зниклою безвісти за особливих обставин, у порядку, передбаченому цим Законом, лише при умові якщо вона перебувала на території України на законних підставах [5].

Особливої уваги при розгляді цього питання потребують наслідки набуття правового статусу особи, зниклою безвісти за особливих обставин. Першочергово потрібно зазначити, що

в даному випадку обсяг цивільної правоздатності такої особи не зменшується. Також, права та інтереси особи, зниклої безвісти за особливих обставин, а також її майно підлягають захисту до моменту припинення її розшуку, або оголошення її померлою відповідно до законодавства. Тому, з моменту внесення відповідних даних до Реєстру щодо майна такої особи встановлюється опіка, яка передбачає здійснення управління цим майном та забезпечення виконання зобов'язань такої особи за його рахунок. Відповідна особа призначається нотаріусом.

У випадку, коли зниклими безвісти за особливих обставин є обоє батьків, то щодо такої дитини або повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки, також встановлюється опіка. При тому порядок встановлення опіки в цих трьох випадках передбачається Цивільним кодексом України. За особою, зниклою безвісти за особливих обставин, зберігаються місце роботи та займана посада, сімейний стан до моменту визнання її безвісно відсутньою чи оголошення померлою у порядку, встановленому законодавством, а також один з подружжя має право подати заяву про розірвання шлюбу внаслідок визнання особи безвісно відсутньою.

Також, відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» непрацездатним членам сім'ї особи, якій надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин має право на призначення та отримання пенсії у зв'язку із втратою годувальника [6]. До інших прав близьких родичів та членів сім'ї таких осіб належить: право на отримання достовірних відомостей про місцеперебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин, обставини її загибелі, місце поховання, право на подання заяви про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, та отримання достовірної інформації про хід та результати проведення її розшуку в порядку, право на соціальний захист, право на залучення до розшуку, окрім того останнім зазначеним правом також володіють громадські об'єднання та юридичні особи приватного права [8].

Окрім того, слід звернути увагу, що національним законодавством надається вичерпний перелік осіб, які вважаються членами

сім'ї особи та близькими родичами зниклої безвісти за особливих обставин людини, а саме: «чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі» [8].

Психологічний стан родичів безвісно зниклих осіб є важливим аспектом, який часто залишається поза увагою в юридичних питаннях. Невизначеність і тривале очікування можуть значно вплинути на емоційний стан близьких, викликаючи стрес, депресію та відчуття безпорадності. Родини часто відчувають соціальну ізоляцію, бо не знають, як себе вести в ситуації, коли не можуть отримати чіткої інформації про долю своїх рідних. Психологічний тиск, що виникає через постійну невизначеність, може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям у членів сім'ї, таких як хронічні захворювання, нервові розлади та навіть депресії. Одним із можливих шляхів підтримки таких родин є впровадження програм психологічної допомоги, які можуть включати консультації з психологами, групи підтримки та спеціалізовані тренінги

Одним із основних елементів інституту визнання фізичної особи безвісти відсутньою є розшук осіб. В ст. 17 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» міститься вичерпний перелік уповноважених органів на облік та/або розшук таких осіб, зокрема Національна поліція України та органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність

[8].

Після отримання інформації про зникнення особи за особливих обставин або заяви про розшук такої особи Національна поліція України зобов'язана інформувати Уповноваженого протягом трьох днів з подальшим внесенням відповідних відомостей до Реєстру. Для отримання інформації, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин, Уповноважений надсилає запити на її отримання до органів державної

влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних гуманітарних організацій тощо. Після чого в триденний строк він передає узагальнену інформацію до Національної поліції відповідного територіального округу, яка уже здійснює безпосередньо дії з розшуку таких осіб. Важливою складовою розшуку особи безвісти відсутньою є утворення пошукових груп – «група пошуку та евакуації гуманітарної місії Збройних Сил, діяльність якої спрямована на пошук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, їх останків, пошук і фіксацію місць необлікованих поховань, проведення вилучення (ексгумації) тіл (останків) загиблих (померлих) осіб та їх транспортування (евакуацію) до державних спеціалізованих установ або місць остаточного поховання» [1]. Окрім того, її діяльність охоплює в тому числі території проведення бойових дій. Вони утворюються Генеральним штабом Збройних Сил за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, є посадовою особою МВС, на яку покладено обов'язок координувати розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та вирішення інших пов'язаних з цим питань та проблем відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» [1]. Дана посада не належить до переліку посад на які поширюється дія Закону України «Про державну службу». Не менш важливим органом в даній сфері є Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, на який покладено наступні завдання: забезпечення діяльності Уповноваженого, формування та реалізації державної політики МВС у сфері дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та вирішення інших пов'язаних з цим питань та функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин [9].

Варто також зазначити про Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, положення якого закріплені як в Законі України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», так і в «Положенні про Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» затвердженого Наказом

Міністерства внутрішніх справ України 29 серпня 2022 року № 535. Так, Реєстр служить для накопичення та централізації даних про зниклих осіб, а також обліку відомостей, які будуть сприяти більш ефективному розшуку. Держателем Реєстру є Міністерство внутрішніх справ України [7].

Не менш важливого значення під час розшуку зниклих безвісти осіб набуває визначення його суб'єктного складу. Звертаємо також увагу на розподіл зниклих осіб на певні категорії за такими критеріями [2]:

1. фізичні особи з повною цивільною дієздатністю (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, а також особи, які не усвідомлюють значення своїх дій та (або) не можуть керувати ними, але в судовому порядку не визнані обмежено дієздатними чи недієздатними);

2. особи з вадами волі (малолітні, неповнолітні особи, обмежено дієздатні та недієздатні особи);

3. фізичні особи – боржники.

Враховуючи ведення бойових дій на значній території України, доцільно виділити окрему категорію зниклих осіб, до якої будуть відноситися працівники різних правоохоронних та інших силових структур. Так, додатково можна виділити ще три групи зниклих фізичних осіб за особливих обставин, а саме [2]:

1. особи, які могли загинути чи бути страченими перебуваючи в полоні, чиї тіла могли залишитися на місці бою або поховані в безіменних могилах;

2. особи, яких імовірно насильно утримують у полоні незаконних збройних формувань;

3. особи, щодо яких є ймовірність їх переходу на бік ворога або втечі із зони проведення ООС чи території іншого збройного конфлікту.

Також у контексті цифровізації для оперативного реагування та допомоги громадянам були запуснені офіційні сервіси та канали, спрямовані на пошук зниклих безвісти. Зокрема, створені спеціальні Telegram-канали [4]:

- «Пошук зниклих»;
- «Пошук Україна 2022»;
- «Розшук за даними Національного інформаційного бюро».

Окрім того, Україна виступає учасником міжнародних договорів у сфері розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Так, здійснюється міжнародне співробітництво з іноземними державами, Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та іншими міжнародними організаціями, до компетенції яких належить здійснення та/або сприяння розшуку таких осіб [8]. Зокрема, Міжнародна комісія зниклих безвісти (International Commission on Missing Persons (ICMP)) (далі - МКЗБ), яка співпрацює з урядами різних країн, їх громадськими організаціями, іншими міжнародними організаціями тощо, задля пошуку та збільшення його ефективності в усьому світі [10].

При тому слід зауважити, що МКЗБ є єдиною міжнародною організацією, до компетенції якої належить виключно повноваження в сфері пошуку осіб зниклих безвісти, зокрема внаслідок збройних конфліктів, катастроф та за інших особливих обставин. Серед значних досягнень цієї організації є створення єдиної спеціалізованої бази даних зниклих безвісти (iDMS), що на той момент можна було вважати, унікальним елементом інноваційного та технічного сприяння в пошуку осіб, які є зниклими безвісти [10].

Важливого значення набула також участь МКЗБ у пошуку безвісти зниклих осіб 2014 року в Україні на непідконтрольних територіях прилеглих до м. Донецьк. Зокрема, здійснювало пошук та ідентифікацію таких осіб, які зникли внаслідок збиття збройними силами росії літака Boeing 777 під час його регулярного рейсу. Орім того, вона продовжувала сприяти та здійснювати пошук осіб визнаних безвісти відсутніми внаслідок воєнних дій в таких містах, як: Харків, Ірпінь, Бучі, Слов'янськ, Гостомелі та інших. Так, за зверненням українського уряду МКЗБ не відкладно було відправлено персонал до Києва задля підготовки та створення програм, які передбачають взаємний обмін дипломатичними нотами, що сприяло би пошуку зниклих безвісти осіб [10].

Також, восени 2022 року була зустріч МВС України, Національної поліції та Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру з представниками МКЗБ, де вирішувалися питання щодо проблем здійснення надскладних експертиз в Україні,

наприклад, ДНК-дослідження, шляхом залучення технічної і фахової допомоги висококваліфікованих спеціалістів МКЗБ.

Окрім того, міжнародна співпраця у сфері розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин також передбачає поліпшення стратегій, підходів до навчання, методів та інструментів для актуалізації глобального розуміння в усіх видах діяльності, причин та обставин зникнення людей [8].

Так, за фінансової підтримки Служби інструментів зовнішньої політики Європейського Союзу в 2022 році, у штаб-квартирі Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти у Гаазі було проведено тижневий тренінг, де працівники ДНДЕКЦ, Національної поліції та МВС України мали змогу розвинути навички, знання та свою компетенцію щодо застосування процесу ідентифікації на основі ДНК.

Окрім того, значної уваги потребує відмежування поняття безвісти зниклий від безвісно відсутнього. Відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», особі надається статус безвісно зниклої, коли на момент звернення до Національної поліції із відповідною заявою будь-які дані про її місцеперебування відсутні, та вона вважається такою до моменту:

- встановлення місцезнаходження особи або будь-якого контакту з нею;
- встановлено місце поховання;
- знайдено місцезнаходження останків, які надають змогу ідентифікувати відповідну особу, наприклад, за допомогою тесту ДНК;
- визнання особи безвісно відсутньою.

Якщо особа зникла під час війни чи збройного конфлікту, внаслідок надзвичайну ситуацію природного чи техногенного характеру або через катастрофу під час, якої відбулася масова загибель людей, вважається зниклою безвісти за особливих обставин після занесення таких даних до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Окрім того, особа визнана безвісти зниклою, в тому числі при особливих обставинах, зберігає свій обсяг цивільної правоздатності, зокрема місце роботи, посаду, сімейний стан тощо.

Натомість, наслідки визнання особи безвісно відсутньою ототожнюються з визнанням її померлою. Також, у той же час, надання статусу особі безвісно відсутньої відбувається лише в судовому порядку. При тому підставами для визнання особи безвісно відсутньою є:

- відсутність особи на протязі 1 року за місцем постійного проживання
- відсутність будь-яких даних про її місцез перебування та контакту із нею.

Окрім того, на сьогодні в Україні обговорюються численні ініціативи щодо визнання осіб безвісти зниклими, задля підвищення ефективності правового регулювання цього питання, захисту прав таких осіб, та забезпечення соціальних гарантій їх родичів. Зокрема існують законодавчі ініціативи щодо підвищення соціального захисту родин, члени сім'ї яких зникли безвісти. Наприклад, пропонується вдосконалити порядок надання відстрочки від мобілізації для близьких родичів зниклих військовослужбовців, що є особливо актуальним в умовах військового конфлікту. Проте для цього наразі потрібне судове рішення, що створює додаткові труднощі.

Звертаємо увагу на негативну судову практику щодо вирішення питання нашого дослідження, коли заяву про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин, суд навіть не прийняв до розгляду, мотивуючи свою відмову тим, що цей статус підтверджується витягом з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти, і цього достатньо. Тобто ця норма для родин осіб зниклих безвісти паралізувала норми чинного законодавства про мобілізаційну підготовку і мобілізацію для того, щоб отримати цю відстрочку [3].

Висновки. Отже, в умовах воєнного стану інститут визнання фізичної особи безвісти зниклою набуває особливої актуальності, адже зростає кількість випадків зникнення осіб через бойові дії, евакуацію чи окупацію території. Тому законодавче регулювання правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за останні роки зазнало суттєвих змін.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює це питання, є Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин». Він визначає вичерпний

перелік таких обставин, а також підстави та порядок набуття і припинення відповідного статусу. Внесення змін до закону дозволило деталізувати правові механізми управління майном таких осіб та забезпечити їхні цивільні права до моменту їхнього встановлення або офіційного визнання безвісно зниклим чи померлим. Важливим досягненням нормотворців стало створення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що сприяє централізації даних і покращує ефективність розшукових заходів. Однак, залишаються поза увагою ряд проблем, зокрема психологічний стан родичів безвісно зниклих осіб.

Також важливого значення має визначення суб'єктного складу зниклих безвісти осіб. Оскільки їх поділ сприятиме удосконаленню умов визнання особи безвісно зниклих, зокрема щодо строків такого визнання. Особливої уваги потребують групи зниклих фізичних осіб за особливих обставин, до яких відносяться працівники правоохоронних та інших силових структур у рамках війни.

Окрім того, у контексті цифровізації та оперативного реагування, значну роль відіграють спеціалізовані сервіси для подання заяв і пошуку зниклих осіб, зокрема конкретні телеграм-канали.

Додатково, важливою складовою є необхідність удосконалення механізмів міжнародної співпраці у сфері розшуку зниклих осіб. Співробітництво з міжнародними організаціями, такими як Міжнародна комісія зниклих безвісти, може сприяти більш оперативному і результативному пошуку осіб, зниклих за особливих обставин, та гармонізації національного законодавства із міжнародними стандартами.

Також важливого значення має відмежування в чинному законодавстві «особи безвісти зниклою» від «безвісти відсутньої особи», яке відображається в процедурі та наслідках набуття відповідного статусу. Так, особа визнана безвісти зниклою, в тому числі при особливих обставинах, зберігає свій обсяг цивільної правоздатності, до поки вона не буде визнана безвісно відсутньою чи померлою, що можливо лише у судовому порядку.

Список використаних джерел:

1. Деякі питання виконання Закону України «Про правовий статус осіб,зниклих безвісти за особливих обставин»: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Порядок, Форма типового документа, Протокол, Опис, Акт, Перелік від 29.04.2022 № 511. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/511-2022-%D0%BF> (дата звернення: 18.11. 2024).
2. Кличков А. О. Підстави і цивільно-правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою в Україні. Національна академія внутрішніх справ міністерство внутрішніх справ України. Київ. 2020. С. 115-116.
3. Полегшення долі родин зниклих безвісти осіб: правозахисники вказали на прогалини в законодавстві, які потрібно врегулювати. Ukrainemediacenter. 2024. URL: <https://mediacenter.org.ua/uk/polegshennya-doli-rodin-zniklih-bezvisti-osib-pravozahisniki-vkazali-na-progalini-v-zakonodavstvi-yaki-potribno-vregulyuvati/> (дата звернення: 18.11. 2024).
4. Порядок набуття статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Безоплатна правнича допомога. 2022. URL: <https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/poryadok-nabuttya-statusu-osib-znyklyh-bezvisti-za-osoblyvyh-obstavyn/> (дата звернення: 18.11. 2024).
5. Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних із набуттям статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: Закон України від 14.04.2022 № 2191-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2191-20> (дата звернення: 18.11. 2024).
6. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1058-15> (дата звернення: 18.11.2024).
7. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: Наказ; МВС України від 29.08.2022 № 535. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0998-22> (дата звернення: 18.11. 2024).
8. Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин : Закон України від 12.07.2018 № 2505-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2505-19> (дата звернення: 18.11. 2024).
9. Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин). Міністерство внутрішніх справ України. URL: <https://mvs.gov.ua/uk/struktura/upravlinnia-z-pitan-osib-zniklih-bezvisti-za-osoblivix-obstavyn-sekretariat-upovnovazhenogo-z-pitan-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavyn> (дата звернення: 18.11. 2024).
10. Шаповаленко Є.В., Задорожний О.П. Міжнародне співробітництво України у розшуку та ідентифікації зниклих безвісти в умовах воєнного часу. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 2/2023. 2023. с. 502-505.

References:

- 1.Deiaki pytannia vykonannia Zakonu Ukrainy “Pro pravovyi status osib,znyklykh bezvisty za osoblyvykh obstavyn”: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy; Polozhennia, Poriadok, Forma typovoho dokumenta, Protokol, Opys, Akt, Perelik vid 29.04.2022 № 511. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/511-2022-%D0%BF> (data zvernennia: 18.11. 2024).
- 2.Klychkov A. O. Pidstavy i tsyvilno-pravovi naslidky vyznannia fizychnoi osoby bezvisno vidsutnoiu ta oholoshennia yii pomerloiu v Ukraini. *Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy*. Kyiv. 2020. S. 115-116.
- 3.Polehshennia doli rodyn znyklykh bezvisty osib: pravozakhysnyky vkazaly na prohalyny v zakonodavstvi, yaki potribno vrehuliuvaty. Ukrainemediacenter. 2024. URL: <https://mediacenter.org.ua/uk/polegshennya-doli-rodin-zniklih-bezvisti-osib-pravozahisniki-vkazali-na-progalini-v-zakonodavstvi-yaki-potribno-vregulyuvati/> (data zvernennia: 18.11. 2024).

4. Poriadok nabuttia statusu osib, znyklykh bezvisti za osoblyvykh obstavyn. Bezoplatna pravnycha dopomoha. 2022. URL: <https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/poryadok-nabuttia-statusu-osib-znyklykh-bezvisti-za-osoblyvykh-obstavyn/> (data zvernennia: 18.11. 2024).

5. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro pravovyi status osib, znyklykh bezvisty” ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia pravovoho rehuliuвання suspilnykh vidnosyn, poviazanykh iz nabuttiam statusu osib, znyklykh bezvisty za osoblyvykh obstavyn: Zakon Ukrainy vid 14.04.2022 № 2191-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2191-20> (data zvernennia: 18.11. 2024).

6. Pro zahalnoobov’iazkove derzhavne pensiine strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 09.07.2003 № 1058-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1058-15> (data zvernennia: 18.11.2024).

7. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Yedynyi reiestr osib, znyklykh bezvisty za osoblyvykh obstavyn: Nakaz; MVS Ukrainy vid 29.08.2022 № 535. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0998-22> (data zvernennia: 18.11. 2024).

8. Pro pravovyi status osib, znyklykh bezvisty za osoblyvykh obstavyn : Zakon Ukrainy vid 12.07.2018 № 2505-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2505-19> (data zvernennia: 18.11. 2024).

9. Upravlinnia z pytan osib, znyklykh bezvisty za osoblyvykh obstavyn (Sekretariat Upovnovazhenoho z pytan osib, znyklykh bezvisty za osoblyvykh obstavyn). Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy. URL: <https://mvs.gov.ua/uk/struktura/upravlinnia-z-pitan-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavyn-sekretariat-upovnovazhenogo-z-pitan-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavyn> (data zvernennia: 18.11. 2024).

10. Shapovalenko Ye.V., Zadorozhnyi O.P. Mizhnarodne spivrobotnytstvo ukrainy u rozshuku ta identyfikatsii znyklykh bezvisty v umovakh voiennoho chasu. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. № 2/2023. 2023. s. 502-505.